

NEUROARQUITECTURA: DISEÑANDO EMOCIONES A TRAVÉS DEL ESPACIO

Resumen La calidad del entorno urbano influye directamente en la salud mental y el bienestar de sus habitantes. La neuroarquitectura, una disciplina que estudia el impacto de los espacios construidos en el cerebro humano, ha tenido mayor relevancia en los últimos años en el diseño de ciudades. En este artículo se analizará la relación entre la neuroarquitectura y el urbanismo, para comprender cómo el diseño consciente de los espacios públicos puede mejorar la calidad de vida. Se presentan casos de estudio y estrategias basadas en la percepción del color, la forma y la organización espacial para fomentar un entorno urbano más armónico y funcional.

1. Introducción Las ciudades han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, y su diseño a menudo se hace sin considerar cómo este afectará la salud mental y el bienestar de sus ciudadanos. La neuroarquitectura ofrece herramientas clave para comprender estos efectos y aplicar soluciones que favorezcan el bienestar social, subrayando la importancia de diseñar espacios que no solo sean funcionales sino que también respondan a las necesidades emocionales y cognitivas de los usuarios. Este artículo tiene como objetivo analizar cómo la neuroarquitectura influye en la creación de ciudades saludables y la importancia de proponer estrategias de diseño urbano basadas en principios neurocientíficos.

2. Marco Teórico

2.1 Neuroarquitectura: Definición y Principios La neuroarquitectura es el campo que estudia cómo el diseño arquitectónico influye en el sistema nervioso y las emociones humanas. Factores como la iluminación, el color, la disposición espacial y la presencia de elementos naturales tienen un impacto significativo en la percepción y el bienestar mental y físico de las personas. Por lo que, como menciona Malato (2020), esta corriente pretende poner en el centro del diseño al usuario no solo como el destinatario del proyecto arquitectónico, sino como el punto de partida de todo el proceso. El usuario no es el fin sino el origen de todo el proyecto.

2.2 Urbanismo y Calidad de Vida El urbanismo busca mejorar la organización de las ciudades para garantizar una vida urbana funcional y equilibrada. Se ha demostrado que los espacios abiertos, la conexión con la naturaleza y el diseño de calles y plazas influyen en los niveles de estrés y en la calidad de las interacciones sociales. Estos elementos no solo impactan el bienestar general de los ciudadanos, si no que también juegan un papel clave en la salud mental, al proporcionar entornos que promuevan la calma y la interacción positiva. En este sentido, la calidad de vida está relacionada con un estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas (Villarreal Ángeles, Moncada Jiménez, Ochoa Martínez, 2021). Desde este punto de vista, el diseño urbano debe considerar no solo la funcionalidad y la eficiencia, si no también el impacto que los espacios tienen en la percepción y el estado emocional del usuario.

2.3 Conexión entre Neuroarquitectura y Urbanismo La aplicación de principios neuroarquitectónicos en el urbanismo puede transformar ciudades caóticas en entornos armónicos. El uso de colores, materiales y formas basadas en la neuroarquitectura en el

diseño de espacios públicos mejora la orientación, la seguridad percibida y la sensación de pertenencia de los ciudadanos.

3. Casos de Estudio

3.1 Impacto del Color en los Espacios Urbanos Estudios han demostrado que el color en el entorno urbano desempeña un papel fundamental en la percepción y experiencia del usuario, ya que influye en el comportamiento y las emociones de las personas, determinando la manera en que los ciudadanos interactúan con el espacio público y privado. Un ejemplo es el "Paseo Bandera" en Santiago de Chile, donde el uso de colores pudo mejorar la percepción del lugar llegando a promover la actividad peatonal. Análogamente, un caso ilustrativo es la intervención cromática en el centro histórico de Puerto Vallarta, donde el uso de colores vibrantes en las fachadas ha convertido la zona en un atractivo turístico, fortaleciendo la identidad cultural del lugar (Odetti, 2022).

3.2 Estrategias de Neuroarquitectura Aplicadas al Urbanismo Diferentes ciudades han implementado diseños urbanos basados en principios neuroarquitectónicos, como la incorporación de áreas verdes, la optimización de la iluminación y el uso de materiales que generan sensaciones de calma y confort.

4. Conclusión

El diseño urbano basado en la neuroarquitectura puede ser clave para mejorar la calidad de vida en las ciudades, ya que, entendiendo la relación entre la esencia del usuario y el espacio construido, se pueden crear entornos que favorezcan la salud mental, emocional y física, promoviendo una interacción armónica con el entorno. Sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos, como la falta de concientización en la planificación urbana y los costos asociados a la implementación de soluciones innovadoras. La investigación continua en este campo es esencial para la superación de los obstáculos, avanzando hacia el desarrollo de ciudades que favorezcan el bienestar integral de sus habitantes.

5. Bibliografía

- Agüera, M. M. (2020). Neuroarquitectura: la neurociencia como herramienta de proyecto. <https://oa.upm.es/63519/>
- Odetti, J. V. (2022). El estudio del color urbano. Aportaciones teóricas y experiencias metodológicas desde el desarrollo de una tesis doctoral. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 159. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi159.6818>
- Villarreal Angeles, M. A., Moncada Jiménez, J., Ochoa Martínez, P. Y., & Hall López, J. A. (2021). Percepción de la calidad de vida del adulto mayor en México (Perception of the quality of life of Mexican older adults). Retos, 41, 480–484. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i41.58937>